

ЎЗБЕК ТИЛИ ПЕДАГОГИК ТЕРМИНОЛОГИЯСИДА ГИПОНИМИК МУНОСАБАТ МАСАЛАСИ

E'tibor Yaxshiyeva Baxtiyorovna

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili
va adabiyoti universiteti

2-kurs tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10349196>

Аннотация

Мақолада ўзбек тили педагогик терминлари тизимида семантик муносабатларнинг амал қилиш масаласи доирасида фикр юритилади. Шунингдек, терминологик бирликлараро лексик-семантик муносабатлар, хусусан, гипонимия ва эвконимия ҳодисалари, уларнинг терминлар тизимидаги ўрни ва ҳолати ўзбек тили педагогик терминологияси мисолида таҳлил қилинган. Амалга оширилган кузатиш ва таҳлиллар натижасида педагогик терминларнинг ўзаро муносабатидаги гипонимлик, хусусан, гипероним ва гипоним мавқеи очиқ берилади.

Калит сўзлар: *термин, педагогик терминология, терминологик тизим, иерархик қурилиш, семантик муносабат, гипонимия, гипероним, гипоним.*

Ўзбек тили педагогик терминологиясининг алоҳида терминологик тизим сифатида ривожланиши, унда кўпмаънолилик, маънодошлик ва вариантликнинг юзага келиш сабаб ва омилларини аниқлаш, уларни тартибга солиш ва меъёрлаштириш, миллий терминологик тизимга ўзлашма терминларнинг таъсирини баҳолаш кабилар юзасидан илмий хулоса ва амалий тавсиялар бериш тилшунослигимиз ва миллий терминологиямизнинг долзарб вазифаларидан саналади.

Тил луғат таркибининг алоҳида, махсус қатлами ҳисобланган терминологик қатлами жаҳон тилшунослигида, хусусан, ўзбек тилшунослигида ҳам соҳавий тушунчалар ифодаловчиси сифатида ўрганилиб келинаётганлигига қарамай, терминларнинг луғавий бирлик сифатидаги айрим функционал семантик хусусиятлари ҳали тўла тадқиқини топмаган. Шу боис терминологик бирликлараро лексик-семантик муносабатлар, хусусан, гипонимия ва эвконимия ҳодисалари, уларнинг терминлар тизимидаги ўрни ва аҳамиятини ўзбек тили педагогик терминологияси мисолида кузатиш ва таҳлил қилишга ҳаракат қиламиз.

Маълумки,

ўзбек

тилшунослигида

лексик-семантик

муносабатларнинг луғавий бирликлараро тадқиқи борасида Э.Бегматов, А.Нурмонов, Ҳ.Неъматов, Р.Расулов, Р.Сафарова, А.Собиров, Ш.Искандарова, Б.Қиличев, М.Нарзиева, Ш.Орифжонова, Ҳ.Ҳожиёва, И.Эрматов каби тадқиқотчи-олимларнинг илмий изланишлари¹ алоҳида аҳамият касб этади. Ўзбек тилшунослигида лексик-семантик муносабатларнинг терминлар тизимидаги ҳолати ва хусусиятлари тадқиқига оид таҳлил ва тавсифларни айрим соҳалар терминологиясига бағишланган ишлардагина² кузатишимиз мумкин. Терминлар тизимидаги гипонимик ва эквонимик муносабатларнинг яхлит талқинини эса тадқиқотчи И.Эрматовнинг тилшунослик терминлари юзасидан амалга оширилган тадқиқотида учратамиз³.

Тил тизимининг моҳиятини ташкил этувчи асосий муносабат сифатида баҳоланадиган гипонимик муносабатнинг системадаги ўрни ва мавқеи масаласи ўзбек тилшунослигида нисбатан кўпроқ тадқиқини топган⁴. Жумладан, “Лексик системада қарор топган хоссалардан яна бири уни ташкил қилаётган элементлар ўртасида бутун-бўлак (холомеронимик) ва жинс-тур (гипер-гипонимик) муносабатларнинг мавжуд

¹ Бегматов Э. Ҳозирги ўзбек адабий тилининг лексик қатламлари. – Тошкент, 1985; Нурмонов А. Лисоний белги хусусиятлари ҳақида. – Андижон, 1992; Неъматов Ҳ., Бегматов Э., Расулов Р. ва б. Лексик микросистема ва унинг тадқиқ методикаси. (Систем лексикология тезислари) // ЎТА, 1989, №6; Расулов Р. Ўзбек тилидаги ҳолат феъллари ва уларнинг облигатор валентликлари. – Тошкент, 1989; Неъматов Ҳ., Расулов Р. Ўзбек тили систем лексикологияси асослари. – Тошкент: Ўқитувчи, 1995. – 128 б; Сафарова Р. Лексик семантик муносабатнинг турлари. – Тошкент: Ўқитувчи, 1996. – 48 б; Искандарова Ш. Ўзбек тили лексикасини мазмуний майдон асосида ўрганиш (шахс микромайдони): Филол. фан. докт. ... дисс. – Тошкент, 1999; Қиличев Б. Ўзбек тилида партонимия: Филол. фан. ном. дисс. ... автореф. – Тошкент, 1997. – 21 б; Собиров А. Ўзбек тилининг лексик сатҳини системалар системаси тамойили асосида тадқиқ этиш. – Тошкент: Маънавият, 2004; Нарзиева М. Қон-қариндошлик номларининг компонент таҳлили.// Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 1986. №5; Орифжонова Ш. Ўзбек тилида луғавий градуонимия: Филол. фан. ном. дисс. ... автореф. – Тошкент, 1996. – 21 б; Ҳожиёва Ҳ. Ўзбек тилида ҳурмат майдони ва унинг лисоний-нутқий хусусияти: Филол. фан. ном. дисс. ... автореф. – Самарқанд, 2001. – 25 б.

² Ширинова Е. Ўзбек тили банк-молия терминологияси: Филол. фан. бўйича фалс. докт. ... дисс. – Тошкент, 2020; Собирова Э. “Ўзбек тилининг изоҳли луғати”да ҳуқуқий терминларнинг берилиши: Филол. фан. бўйича фалс. докт. ... дисс. – Тошкент, 2021; Исломов И. Ўзбек тилининг географик терминологияси: тизими, генезиси, семантик структураси ва лексикографик талқини: Филол. фан. докт. ... дисс. – Қарши, 2021; Мавлянов С. Ўзбек тили дипломатик терминлари: Филол. фан. бўйича фалс. докт. ... дисс. – Тошкент, 2022; Худойбердиева С. Ўзбек маркетинг терминологияси: Филол. фан. бўйича фалс. докт. ... дисс. – Тошкент, 2022.

³ Эрматов И. Терминология тизимида гиперо-гипонимик ва эквонимик муносабатлар (тилшунослик терминлари мисолида): Филол. фан. докт. (DSc) ... diss. – Тошкент, 2022.

⁴ Бегматов Э. Ҳозирги ўзбек адабий тилининг лексик қатламлари. – Тошкент, 1985; Неъматов Ҳ., Расулов Р. Ўзбек тили систем лексикологияси асослари. – Т., “Ўқитувчи”, 1995. – 128 б.; Сафарова Р.Г. Гипонимия в узбекском языке (на материале общеупотребительных зоонимов): Дисс. ... канд. филол. наук. – Ташкент, 1990.

бўлишидир, бироқ бу муносабатлар нисбий бўлиши ҳам мумкин...”⁵. “...баландлик, пастлик ва текислик лексемалари ўз ЛМГ жойлашган босқичда гипероним, юқори босқичда эса гипоним, яъни қуйи (ўз) гуруҳида марказ, юқори гуруҳда қуршов мавқеида бўлади ва бу икки ЛГни бир-бири билан боғлашга хизмат қилади”⁶. Кўринадики, ушбу тадқиқотларда ҳам иерархик қурилишли тил тизимида гипонимик муносабат ётиши, гипероним ва гипонимлик нисбий характер касб этиши қайд қилинади.

Тадқиқотчи И.Эрматов “Умумхалқ луғавий тизимида мансуб лисоний бирликлар (лексемалар)нинг функционал семантик табиати ўзига хос мураккабликларга ҳам эга”лиги ҳақида фикр билдириб, “бу ҳол гипероним, гипоним характеридаги луғавий бирликларнинг айти шу лисоний мақомдаги нисбийлиги, яъни номутлақлиги билан белгиланади: гипероним мақомидаги айти бир луғавий бирлик бир функционал семантик парадигмада гипоним, гипоним характеридаги луғавий бирлик эса, гипероним характерида бўла олади”⁷, деб таъкидлайди. Ушбу ўринда битта бирликдаги гипероним ва гипонимлик масаласини у мансуб парадигма ичида эмас, балки ушбу парадигмадан олдинги ва кейинги босқич парадигмаларига асосан белгиланишини қайд қилиш лозим бўлади, яъни битта бирлик бир пайтнинг ўзида ҳам гипероним, ҳам гипоним бўла олмайди. Масалан, *унли* терминининг гиперонимлиги “унлилар парадигмаси” доирасида бўлса, унинг гипонимлик мавқеи “фонемалар парадигмаси” доирасида белгиланиши мақсадга мувофиқ.

Ўзбек тилининг педагогика соҳасига оид тушунча ва ҳодисаларини ифодаловчи терминология тизимида ҳам терминлар ўртасидаги гипонимик ва эквонимик муносабатларнинг воқеланишини кузатиш орқали педагогик терминларнинг ушбу тизимдаги ўзига хос ўрни ва функционал-семантик хусусиятини баҳолаш мумкин. Кузатиш ва таҳлиллар объекти сифатида мактабгача таълим тизимида оид тушунча ва терминларни танладик.

“Мактабгача ёшдаги болалар қизиқиши, иқтидори, индивидуал руҳий ва жисмоний хусусиятлари, маданий эҳтиёжларини инобатга олган

⁵ Собиров А. Ўзбек тилининг лексик сатҳини системалар системаси тамойили асосида тадқиқ этиш. Монография. – Т.: Маънавият, 2004. – Б. 11.

⁶ Исломов И. Ўзбек тилида ер сатҳи кўринишларини ифодаловчи атов бирликлари тизими: Филол. фан. бўйича фалс. докт. ... дисс. – Қарши, 2019. – Б. 96.

⁷ Эрматов И. Терминология тизимида гиперо-гипонимик ва эквонимик муносабатлар

(тилшунослик терминлари мисолида): Филол. фан. докт. (DSc) ... diss. – Тошкент, 2022. – Б. 7.

ҳолда ҳамда болада маънавий меъёрларнинг шаклланиши, ҳаётӣ ва ижтимоӣ таҷриба эгалланишини кўзда тутган ҳар томонлама ривожлантиришга қаратилган яхлит жараён⁸ни амалга оширувчи таълим муассасаси сифатида **мактабгача таълим ташкилоти** қайд қилинади. Маълумки, мактабгача таълим бўғини таълим-тарбия соҳасининг энг муҳим ва аҳамиятли масалаларини қамраб олади. Ушбу тизим доирасидаги асосий тушунчалар сирасида мактабгача таълим ташкилоти ва унинг турлари алоҳида ўрин эгаллайди ҳамда мазкур тушунчанинг лексик ифодаси сифатида *мактабгача таълим ташкилоти* термини соҳа нутқида ҳам фаол қўлланади. “Мактабгача таълим ташкилоти турлари” парадигмасида *мактабгача таълим ташкилоти* термини гипероним мавқеини эгалласа, унинг гипонимлари сифатида *умумий турдаги мактабгача таълим ташкилоти*; *кўп тармоқли ихтисослаштирилган мактабгача таълим ташкилоти*; *инклюзив гуруҳларга эга мактабгача таълим ташкилоти*; *қўшма турдаги мактабгача таълим ташкилоти* терминларини қайд қилиш лозим. Ушбу парадигмада гиперонимнинг “бола шахсини 6-7 ёшгача соғлом ва етук, мактабда ўқишга тайёрланган тарзда шакллантириш мақсадини кўзлайдиган давлат ва нодавлат таълим муассасаси” тарзидаги маъноси у билан гипонимик муносабатда бўлган гипонимлар маъно таркибида ҳам акс этади, шу жиҳатдан гипероним терминни гипоним терминлар ўрнида ҳам қўллаш имконияти мавжуд бўлади. Юқорида қайд қилинган гипоним терминлар “*мактабгача таълим ташкилоти*” гипероним терминига нисбатан гипонимлар ҳисобланади, гипонимик мавқедаги ушбу терминологик бирликлар ўзаро гипонимик муносабатда бўлмайди. Гиперонимик-гипонимикликнинг асосида жинс-тур муносабати ётади.

Шунингдек, мактабгача таълим муассасалари гуруҳлари ёшга доир тоифалар бўйича тўлдирилганда қуйидаги ёш тоифалари белгиланиши меъерий ҳужжатларда қуйидагича қайд қилинади: илк ривожланиш гуруҳи (бир ёшдан уч ёшгача); кичик гуруҳ (уч ёшдан тўрт ёшгача); ўрта гуруҳ (тўрт ёшдан беш ёшгача); катта гуруҳ (беш ёшдан олти ёшгача); мактабга тайёрлов гуруҳи (олти ёшдан етти ёшгача)⁹. Шу асосда ушбу тушунчаларни ифодаловчи терминларнинг семантик муносабатини

⁸ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Мактабгача таълим ва тарбиянинг давлат стандартини тасдиқлаш тўғрисида”ги Қарори. Тошкент ш., 2020 йил 22 декабрь, 802-сон.

⁹ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Мактабгача таълим ва тарбиянинг давлат стандартини тасдиқлаш тўғрисида”ги Қарори. Тошкент ш., 2020 йил 22 декабрь, 802-сон

қуйидагича тарзда қайд қилиш мумкин бўлади: *мактабгача таълим муассасалари гуруҳи* (гипероним) – *илк ривожланиш гуруҳи; кичик гуруҳ; ўрта гуруҳ; катта гуруҳ; мактабга тайёрлов гуруҳи* (гипонимлар). Таснифдан маълум бўладики, гипероним терминининг “гуруҳ” семаси унга нисбатан гипоним бўлган барча терминлар маъно таркибида қатнашиб, гиперонимлик мавқеини таъминлашга хизмат қилади. Гипонимлар таркибидаги “гуруҳ” семаси умумлаштирувчи белги сифатида, гипонимлардаги “илк”, “кичик”, “ўрта”, “катта”, “мактабга тайёрлов” семалар фарқловчи, яъни ҳар бир гипонимнинг алоҳидалигини таъминловчи белгилар тарзида баҳоланади. Шу ўринда ушбу терминларнинг соҳа луғатларида ҳам акс этмаганлигини таъкидлаш, улар каби соҳага оид тушунчаларнинг изоҳли луғатларини янгилаш, мукаммаллаштириш зарурлигини ҳам айтиб ўтиш жоиз.

Ўзбек тилининг педагогик терминлар тизимида таълим турлари тушунчаси ҳам алоҳида парадигмани ташкил этган ҳолда ўз таркибидаги тушунчаларни ифодаловчи терминлар ўртасида гипонимик муносабат ҳосил қилган ҳолда тизимдан барқарор ўрин эгаллайди. Хусусан:

“Таълим турлари” микротизими таркиби ўз ичига қуйидагиларни олади: *таълим* (гипероним) – *мактабгача таълим ва тарбия; умумий ўрта ва ўрта махсус таълим; профессионал таълим; олий таълим; олий таълимдан кейинги таълим; кадрларни қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш; мактабдан ташқари таълим* (гипонимлар). Кўринадик, *таълим* гипероними ўз гипонимлари бўлган барча терминларнинг маъно таркибида бевосита иштирок этади ва унинг гиперонимлик мақоми гипонимларда такрорланувчи семаси асосида таъминланади. Гиперонимнинг семемаси гипонимларда сема мавқеида иштирок этади, айни ҳолат эса гипонимик муносабатда ҳал қилувчи муҳим омил саналади. Юқорида қайд қилинганидек, гипероним ва гипонимлик ҳолати нисбий характер касб этиб, ушбу парадигманинг юқори ва қуйи босқичлари асосида ҳал қилинади. Жумладан, *таълим* гиперонимига нисбатан гипоним бўлган *умумий ўрта ва ўрта махсус таълим* термини ўз ташкил этувчилари тизимида гипероним мақомида бўлади ва ўз гипонимлари билан алоҳида гиперо-гипонимик муносабат ҳосил қилган ҳолда мавжудлик касб этади: *умумий ўрта ва ўрта махсус таълим* (гипероним) – *бошланғич таълим; таянч ўрта таълим; ўрта таълим* (гипонимлар). Худди шунингдек, *таълим*га нисбатан гипоним бўлган *профессионал таълим* термини “эгалланадиган касб ва мутахассислик

бўйича турли даража” тушунчасини ифодаловчи *бошланғич профессионал таълим; ўрта профессионал таълим; ўрта махсус профессионал таълим* терминлари учун гипероним мавқеида туради.

“Давлат талаблари туғилгандан 7 ёшгача бўлган болаларнинг бешта асосий ривожланиш соҳаларига бўлинган. Ҳар бир ривожланиш соҳаси ўз ўрнида кичик соҳаларга бўлинган бўлиб, улар ҳар бир ёш гуруҳига мос бир нечта талаблардан (кутилаётган ривожланиш кўрсаткичларидан) иборат”¹⁰ деган модда моҳиятини ўзида акс эттирувчи соҳа терминлари ўртасида ҳам ўзига хос лисоний муносабатни кузатиш мумкин. “Бола ривожланишидаги аниқ бир йўналишлар” сифатида тавсифланган **ривожланиш соҳаси** тушунчаси терминологик тизимда қуйидагича парадигма ҳосил қилади: *ривожланиш* (гипероним) – *жисмоний ривожланиш; ижтимоий-ҳиссий ривожланиш; коммуникатив ривожланиш; билиш жараёнининг ривожланиши; ижодий ривожланиш* (гипонимлар). Ушбу парадигмада *ривожланиш*га нисбатан гипоним мақомидаги гипонимлар ўз парадигмасида гипероним сифатида бир қанча терминларни гипонимик муносабатда ушлаб туради ва ўз парадигмасини “ривожланиш” парадигмасига боғловчи восита саналади. Жумладан:

жисмоний ривожланиш (гипероним) – *йирик моторика; майда моторика; сенсомоторика; соғлом турмуш тарзи ва хавфсизлик* (гипонимлар).

Ижтимоий-ҳиссий ривожланиш (гипероним) – “*Мен*” *концепцияси; ҳиссиётлар ва уларни бошқариш; ижтимоийлашув, катталар ва тенгдошлар билан мулоқот* (гипонимлар).

Коммуникатив ривожланиш (гипероним) – *нутқ ва тил; ўқиш малакаси; қўл бармоқлари майда моторикаси* (гипонимлар).

Билиш жараёнининг ривожланиши (гипероним) – *интеллектуал-англаш малакалари; элементар математик малакалар; тадқиқий-билиш ва самарали рефлексив фаолият* (гипонимлар).

Ижодий ривожланиш (гипероним) – *дунёни бадиий тасаввур этиш; бадиий-ижодий қобилиятлар* (гипонимлар).

Қайд қилинганлардан англашиладики, терминологик тизимда ҳам терминлараро гиперо-гипонимик муносабат муайян парадигма ичида амал қилади. Ҳар бир гипероним ўз парадигма аъзоларига нисбатан, гипонимлик ҳам худди шу каби ўз гиперонимига нисбатан белгиланади. Айни муносабатли терминлар сифатида қуйидагиларни ҳам қайд қилиш

¹⁰ Ўша манба: – Б. 9.

мумкин. Мактабгача ёшдаги (6-7 ёш) боланинг умумий муҳим компетенциялари доирасида мулоқот воситаларидан турли вазиятларда фойдалана билиш; ўйин жараёни ва уни ташкил қилишда тажриба, билим ва кўникмалардан ижодий фойдаланиш; ҳаётий вазиятларда катталар ва тенгдошлар билан мулоқотда ахлоқ қоидалари ва меъёрларига амал қилиш; атрофдаги оламни онгли равишда идрок қилиш ва олинган билим, кўникма, малака ҳамда қадриятлардан ўқув ва амалий вазифаларни ҳал қилиш жараёнида унумли фойдаланиш каби қобилиятларни назарда тутувчи тушунчаларни ифодаловчи педагогик терминлар ўртасида ҳам гиперо-гипонимлик муносабати мавжуд: *умумий компетенция* (гипероним) терминига нисбатан **коммуникатив компетенция; ўйин компетенцияси; ижтимоий компетенция; билиш компетенцияси** терминлари гипонимлар ҳисобланади.

Тил луғат таркибининг алоҳида микротизими сифатидаги терминологик тизимда терминлараро лексик-семантик муносабатлар масаласи ҳам ўзига хос ифода ва мазмун касб этади. Шунга кўра, терминология ва унинг таркибида лексик-семантик муносабатларнинг амал қилиши масаласи ҳам алоҳида ёндашув ва тадқиқотларни тақозо қилиши табиий. Педагогик терминологиянинг лексик-семантик, структур-синтагматик хусусиятларини таҳлил ва тадқиқ қилиш соҳа ва унинг терминологияси ривож, ахборот технологиялари тизимида барқарор ўрин эгаллашининг бирламчи омилидир. Терминлараро функционал-семантик муносабатлар таҳлили орқали термин остидаги тушунчаларнинг алоқадорлик қонуниятлари очилади, терминлар орқали англашиладиган тушунча ва билимлар мазмун-моҳияти янада аниқлик касб этиш имконияти таъминланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Бегматов Э. Ҳозирги ўзбек адабий тилининг лексик қатламлари. – Тошкент, 1985.
2. Исломов И. Ўзбек тилида ер сатҳи кўринишларини ифодаловчи атов бирликлари тизими: Филол. фан. бўйича фалс. докт. ... дисс. – Қарши, 2019. – 128 б.
3. Сафарова Р.Г. Гипонимия в узбекском языке (на материале общеупотребительных зоонимов): Дисс. ... канд. филол. наук. – Ташкент, 1990. – 156 с.
4. Собиров А. Ўзбек тилининг лексик сатҳини системалар системаси тамойили асосида тадқиқ этиш. Монография. – Тошкент: Маънавият, 2004. – 148 б.

5. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маъжамасининг “Мақтабгача таълим ва тарбиянинг давлат стандартини тасдиқлаш тўғрисида”ги Қарори. Тошкент ш., 2020 йил 22 декабрь, 802-сон.
6. Эрматов И. Терминология тизимида гиперо-гипонимик ва эквонимик муносабатлар (тилшунослик терминлари мисолида): Филол. фан. докт. (DSc) ... дисс. – Тошкент, 2022. – 154 б.

